

ARQUITETURAS, UM MURAL DE PORTINARI E UM MURAL DE VAREJÃO: PATRIMÔNIOS DO PASSADO E DO PRESENTE EM PERSPECTIVA.

Architectures, a Portinari's mural and a Varejão's mural: Past and present heritages in perspective.

Arquitecturas, um mural de Portinari y un mural de Varejão: patrimonio del pasado y del presente en perspectiva.

MARTINS MARQUES, Valentina.

Doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Arquitetura – PROPAR – UFRGS.
Mestra pelo programa de Programa de Pós-Graduação em Arquitetura – PROPAR – UFRGS.
valentinamarmar@gmail.com

RESUMO

O artigo busca construir uma análise crítica sobre dois murais presentes em exemplares da arquitetura brasileira, discutindo algumas maneiras como esses murais se relacionam com a arquitetura e trazem uma reflexão sobre episódios da história e sobre múltiplos passados no passado do Brasil. O enfoque da discussão são as ideias de reverberação e transformação da obra mural e sua composição a partir de análise comparativa entre dois murais e seus contextos arquitetônicos e históricos: O mural Tiradentes de Candido Portinari de 1948 junto ao Colégio Cataguases, projeto de Oscar Niemeyer de 1945, e Azulejões de Adriana Varejão e de 2004, na galeria homônima à artista em Inhotim, projetada por Rodrigo Cerviño Lopez. Através dessa aproximação entre as obras, busca-se um aprofundamento sobre a questão do mural como ferramenta de reflexão sobre o passado, sobreposto à questão da reverberação e transformação da relação mural e arquitetura na história da arquitetura brasileira.

Palavras-chave: Arquitetura brasileira. Mural. Reverberação.

ABSTRACT

The paper seeks to elaborate a critical analysis regarding two murals present in exemplary Brazilian architecture, discussing some ways in which these murals relate to architecture and display a reflection concerning historical episodes and multiple pasts in Brazil's past. The focus of the discussion is the ideas of reverberation and transformation of mural work and its composition through a comparative analysis between two murals and its architectural and historical contexts: 1948's Tiradentes mural by Candido Portinari in Cataguases School, designed by Oscar Niemeyer in 1945, and 2004's Azulejões by Adriana Varejão in its homonym pavillion in Inhotim, designed by Rodrigo Cerviño Lopez. Trough this approximation between the works, it is sought a deepening regarding the matter of mural as a tool of reflection about the past, overlaid by the matter of reverberation and transformation of the relation between mural and architecture in Brazilian architecture history.

Keywords: Brazilian Architecture. Mural. Reverberation.

RESUMEN

El artículo busca construir un análisis crítico de dos murales presentes en ejemplos de la arquitectura brasileña, discutiendo algunas formas en que estos murales se relacionan con la arquitectura y traen una reflexión sobre episodios de la historia y sobre múltiples pasados en el pasado de Brasil. El foco de la discusión son las ideas de reverberación y transformación de la obra mural y su composición a partir de un análisis comparativo entre dos murales y sus contextos arquitectónicos e históricos: Mural Tiradentes de Candido Portinari, 1948 junto al Colégio Cataguases, proyecto de Oscar Niemeyer de 1945, y Azulejões de Adriana Varejão y 2004, en la galería que lleva el nombre de la artista en Inhotim, diseñada por Rodrigo Cerviño López. A través de esta aproximación entre las obras, buscamos profundizar la cuestión del mural como herramienta de reflexión sobre el pasado, superpuesta a la cuestión de la reverberación y transformación de la relación entre mural y arquitectura en la historia de la arquitectura brasileña.

Palabras clave: Arquitectura brasileña. Mural. Reverberación.

ARQUITETURAS, UM MURAL DE PORTINARI E UM MURAL DE VAREJÃO: PATRIMÔNIOS DO PASSADO E DO PRESENTE EM PERSPECTIVA.

Introdução: O passado traumático

Figura 1: À esquerda: Fragmento que compõe o conjunto de murais intitulado Celacanto Provoca Maremoto ou Azulejões, obra de Adriana Varejão reformulada para compor a galeria da artista em Inhotim em 2004. À direita: Fragmento do tríptico Tiradentes, mural de grandes telas de Candido Portinari de 1948 e que originalmente se encontrava no hall de entrada do Colégio Cataguases.

Disponível em: (À esquerda) https://www.inhotim.org.br/wp-content/uploads/2021/03/20080520-Adriana-Varejao-Celacanto-Provoca-Maremoto-2004-2008-Foto-Eduardo-Eckenfels-03_destaque.jpg . Acesso em: 30 mai 2023. Disponível em: (À direita) <https://artsandculture.google.com/asset/tiradentes/3gGcTRixP2aboA?hl=pt-br> . Acesso em: 30 mai 2023.

Existe um quadro de Klee intitulado 'Angelus Novus'. Nele está representado um anjo, que parece estar a ponto de afastar-se de algo em que crava o seu olhar. Seus olhos estão arregalados, sua boca está aberta e suas asas estão estiradas. O anjo da história tem de parecer assim. Ele tem seu rosto voltado para o passado. Onde uma cadeia de eventos aparece diante de nós, ele enxerga uma única catástrofe, que sem cessar amontoa escombros sobre escombros e os arremessa a seus pés. Ele bem que gostaria de demorar-se, de despertar os mortos e juntar os destroços. Mas o paraíso sopra uma tempestade que se emaranhou em suas asas e é tão forte que o anjo não pode mais fechá-las. Essa tempestade o impele irresistivelmente para o futuro, para o qual dá as costas, enquanto o amontoado de escombros diante dele cresce até o céu. O que nós chamamos de progresso é essa tempestade. (BENJAMIN, 1987, p. 226.)

Walter Benjamin construiu uma alegoria literária que trata sobre como o progresso ao longo da história da humanidade foi sendo alcançado às custas de tragédias, gerando um passado marcado por traumas. O anjo pintado por Paul Klee pode ser interpretado como a história se desenvolvendo ao mesmo tempo em que reflete sobre o passado como uma sucessão de momentos marcados pela destruição e opressão. A perspectiva de Benjamin sobre a passagem do tempo e sobre a ideia de progresso na história da humanidade no momento do desenvolvimento desse texto, o começo da

Segunda Guerra Mundial, era melancólica e ressaltava o aspecto sombrio tanto do passado como de seu presente.

A colagem do conjunto dos murais de Portinari e Varejão com a Tese IX do texto de Walter Benjamin procura traçar um paralelo entre as obras. Tanto na cena do anjo de Klee como no mural Tiradentes de Portinari, esse último que ilustra de maneira explícita uma cena de violência e morte, há o horror estampado no rosto daqueles que presenciaram uma cena bárbara. São destacados em texto e em pintura olhos arregalados, olhos que presenciam os eventos traumáticos e o desenvolvimento da história. Há também tanto na alegoria literária de Benjamin como na alegoria pictórica de Varejão figuras de anjos, os quais são as testemunhas dos eventos traumáticos. Esses eventos são insinuados por uma tempestade no primeiro caso e um maremoto figurativa e metaforicamente no segundo, ambos marcados por desfechos catastróficos.

O artigo procura construir uma análise comparativa entre dois objetos de estudo de momentos distintos da história da arquitetura, o Colégio Cataguases projetado por Oscar Niemeyer e mural Tiradentes pintado por Candido Portinari e a Galeria Adriana Varejão projetada por Rodrigo Cerviño Lopez e o conjunto de murais Celacanto Provoca Maremoto pintado por Adriana Varejão. Através da análise proposta, busca-se discutir dois temas distintos: a temática de eventos traumáticos da história do país, do seu passado, retratados nos murais que compõem os dois projetos de arquitetura. Também procura discutir as estratégias compositivas empregadas pelos arquitetos a fim de construir uma relação entre arte e arquitetura e como há uma reverberação de estratégias entre os dois projetos. Através da análise, propõe-se explicitar como a relação entre mural e arquitetura nos projetos não apenas qualificou a arquitetura, como também contribuiu para pôr em evidência os murais e sublinhar a questão do mural como ferramenta de reflexão artística e poética sobre eventos históricos.

Em 1948, Cândido Portinari foi convidado a pintar o mural Tiradentes em uma parede junto ao hall de acesso principal do Colégio Cataguases, projeto de Oscar Niemeyer de 1945. O tema, a tragédia da morte de Tiradentes e evento derradeiro da Inconfidência Mineira, teria sido escolhido por Francisco Inácio Peixoto, um escritor, industrial, latifundiário e um dos principais incentivadores do desenvolvimento da arquitetura moderna e da intelectualidade em Cataguases.

O mural narrativo, que na realidade é composto por um conjunto tríptico de telas grandes, cobria¹ grande parte da superfície e retrata seis diferentes momentos, em ordem sequencial, da acusação ao esquitejamento de Joaquim José da Silva Xavier. O comerciante, dentista, latifundiário e militar mineiro ganhou a alcunha de Tiradentes e notoriedade pela historiografia e pelo jornalismo no país por um ativismo libertário em prol dos direitos daqueles que faziam parte de sua classe social.

Tiradentes adquiriu contornos mitológicos ao longo da história republicana e especialmente no contexto político no qual Portinari o pintou. Havia na época a idealização de sua figura entre grupos de diferentes orientações ideológicas os quais convergiam, em certos aspectos, na defesa do desenvolvimento de uma cultura e identidade nacional. A promoção das artes e da arquitetura

¹ O mural foi vendido em 1975 para o Governo de São Paulo e transferido para o Palácio dos Bandeirantes. Atualmente encontra-se no Memorial da América Latina. Há uma réplica fotográfica do mural no colégio nos dias atuais. (ALONSO, 2012, p. 73).

moderna nesse contexto misturou-se à ideários republicanos e alimentou-se a ideia de Tiradentes como símbolo da emancipação do povo brasileiro de seu passado como colônia portuguesa.

Essa leitura desse episódio histórico, porém, não é o mais relevante para a análise sobre o mural de Portinari, o qual dá pistas de que mais que um registro fiel da história, é uma obra de interpretação poética (tanto do artista como de quem a observa), artística de um evento, o qual adquire características de montagem de cenas cinematográficas ou teatrais. Nesse sentido, o mural ganha um caráter anacrônico², no qual diferentes estratégias compositivas empregadas por Portinari, incluindo a montagem de diferentes momentos de uma história em uma única composição, se sobrepõem a questão da importância ou não da figura de Tiradentes naquele momento ou no presente.

Apesar das controvérsias³ a respeito do que Tiradentes representa para a história do Brasil, o mural que o retrata impõe uma forte carga dramática que ressalta a violência e a tragédia de um evento passado. Essa dramaticidade e a interpretação artística do trauma advindo da tragédia de um momento ou momentos do passado do Brasil é uma das temáticas fundamentais na composição tanto de Portinari como de Varejão. O anacronismo da sobreposição de tempos (tempos retratados, tempos do pintor, tempos do observador) em uma mesma obra também.

Os Azulejões são craquelados como se tivessem passado por algum processo destrutivo. Esse detalhe pode ser interpretado como uma alusão direta aos efeitos de um maremoto sobre as peças e ao nome da obra, como a própria Adriana já alegou em depoimento⁴. Mas o craquelado também pode ser, junto aos demais elementos visuais da obra, uma alegoria sobre o processo de colonização brasileira; a colônia portuguesa, no entanto, parece estar representada de maneira mais direta pela temática da azulejaria. O craquelado pode ser também alusão sutil (ou não) à violência pela qual os povos originários foram submetidos.

O maremoto de Varejão não poderia ser também a tempestade de Benjamin? A tempestade que sopra os anjos em direção ao progresso não poderia ser no contexto da obra de Varejão a expansão colonial? A artista volta o olhar para esses passados para pôr em perspectiva eventos traumáticos e violentos da nossa história a partir da ótica da artista e do fazer artístico no presente.

Colégio Cataguases e Tiradentes

No período em que Portinari pintou Tiradentes, desdobrava-se o debate em âmbito internacional acerca do tema da integração das artes no contexto da arquitetura moderna, amplamente historiografado, o qual foi marcado por diferentes perspectivas sobre como essa integração deveria

² “se concordarmos com Deleuze que “a imagem não é o presente”, mas um “conjunto de tempos” que se imbricam na imagem desde o momento de sua formulação [...]” (LOPES, 2018, p. 179).

³ Cabe mencionar que tanto Tiradentes quanto uma parcela considerável dos latifundiários que como ele possuíam negócios em Vila Rica (antiga Ouro Preto) eram escravocratas e não defendiam a abolição da escravatura. (Disponível em: <https://brasil.elpais.com/brasil/2019/11/19/politica/1574203693074968.html> . Acesso em 20 jun 2023).

⁴ “A superfície craquelada cria texturas diferentes de acordo com a maneira como racha. Parecem escamas. Esse trabalho fala sobretudo do mar na arrebenção. O lugar onde as ondas quebram e as conchas se partem.” (VAREJÃO, Adriana, 2004, s/ pág.)

se suceder, incluindo aí uma discussão sobre a legitimidade da relação que se estabelecia a partir da inserção de obras artísticas figurativas em espaços e superfícies da arquitetura, com importantes figuras teóricas tecendo críticas negativas à essa relação⁵.

Paul Damaz, autor do panorama de arte e arquitetura moderna na América Latina “Art in Latin American Architecture” de 1963, escreveu que o mural de Portinari no Colégio Cataguases era uma pintura impressionante, mas que não se relacionava com a arquitetura. A arte figurativa de Portinari, embora de fato se distancie da linguagem abstrata da edificação, se relaciona de maneira distinta à qual Damaz pensava ser a adequada para a temática da integração e síntese das artes na arquitetura moderna.

Figura 2: Cenas do documentário Painel, de 1950, as quais mostram o acesso ao hall de entrada do Colégio Cataguases. A parede onde se encontrava o mural e as cadeiras de Joaquim Tenreiro voltadas para esse mural estão assinalados em preto.

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=Hsu0La5gFL4> . Acesso em: 10 mai. 2021.

As cenas acima fazem parte do documentário Painel, produzido em 1950 pelo diretor Lima Barreto (não o escritor). O documentário aborda dois aspectos centrais do mural: Elementos compositivos do mural como obra de arte visual e como obra narrativa, a qual ilustra um episódio histórico do Brasil. Um menino e um homem compõem o elenco e numa das cenas do filme, se encaminham às cadeiras do hall para observar o mural. O “amontoado de cenas e formas geométricas” visto pelo observador desavisado, representado pelo garotinho do filme, vai sendo explicado pelo homem que o acompanha, enquanto as cenas retratadas nas telas do mural são focadas na filmagem, ambientadas pelo som de música dramática composta por Francisco Mignone. O caráter

⁵ “Damaz também ressaltou a cooperação de alto nível entre as principais figuras do campo da arte, por um lado, e da arquitetura, por outro, em obras arquitetônicas [...] Estava bem ciente da importância desses esforços coletivos, que reuniam artistas de renome [...]. Assim mesmo, Damaz ainda afirmou claramente que, no caso da arquitetura moderna, a arte abstrata era mais apropriada à integração arquitetônica do que a arte figurativa.” (CABRAL, 2019, p. 2).

cinematográfico das cenas do mural em si é sublinhado pelos enquadramentos do filme e pela trilha sonora que os acompanha.

Figura 3: Acima: Vista externa do Colégio Cataguases - fachada frontal em observação. Abaixo: Planta baixa do pavimento térreo do Colégio Cataguases. Em verde: Mural abstrato em pastilhas de Paulo Werneck. Em azul: Mural (telas pintadas) Tiradentes de Candido Portinari em parede estrutural. Em amarelo: Rampas de acesso ao segundo pavimento. Em rosa: Auditório. Setas em vermelho: Acessos ao hall das salas de aula e auditório. Círculos pretos: Cadeiras assinadas por Joaquim Tenreiro e posicionadas originalmente defronte ao mural Tiradentes.

Disponível em: (acima) <https://www.ifsudestemg.edu.br/cataguases/galeria-de-fotos-o-campus> . Acesso em: 10 mai. 2021. **Fonte:** (abaixo) ALONSO, 2012, p. 76.

No interior do edifício, o mural foi posicionado em parede que compõe o hall, o qual direciona estudantes e professores às rampas que levam às salas de aula do segundo pavimento ou ao auditório da escola. O mural de escala monumental (de 3 metros de altura por aproximadamente 18 metros de comprimento) permitia percepções distintas em pausa ou em movimento pelo observador. Os visitantes que se direcionavam ao interior do edifício num momento de espera ou descanso, podiam sentar-se em cadeiras voltadas para o mural ou poderiam observar as seis cenas em sequência do julgamento ao esartejamento de Tiradentes retratadas enquanto se deslocavam das portas de acesso da edificação à entrada do auditório.

Os diferentes percursos do acesso ao interior do edifício aos diferentes ambientes se relacionam com as diferentes percepções que o visitante terá do mural e de sua relação com hall, seja como um espaço de descanso e contemplação, seja de passagem. As cadeiras de Joaquim Tenreiro, posicionadas originalmente de frente para o mural, compunham com o ambiente e o elemento artístico um espaço ao mesmo tempo introvertido e expansivo. O hall é delimitado por peles e

portas de vidro, as quais permitem que se vislumbre o mural de fora e dessa transparência, se estabeleça essa sensação de expansividade, de maior integração entre interior e exterior.

Assim como em parcerias anteriores entre Niemeyer e Portinari, especialmente no M.E.S.P., há no projeto de Cataguases uma percepção de que além de haver uma evidente valorização das artes e da temática da integração das artes na arquitetura, há também a utilização do mural (e outras formas de artes) como elemento que ressalta certas características espaciais e de uso desses espaços. O mural, também como no M.E.S.P., parece suavizar o peso da parede de caráter estrutural na qual estava fixado, visto que essa parede é também elemento que sustenta em parte o primeiro lance de rampas no edifício.

A questão do contraste entre a abstração do espaço e a figuratividade monumental do mural também é um ponto importante no projeto. A ideia da arte figurativa como elemento humanizador da arquitetura, somado às estratégias compositivas de Portinari e a sua interpretação artística de um episódio histórico, buscam aproximar os estudantes de sua arte. Portinari adotou o uso de uma paleta de cores ampla e definidora de diferentes efeitos cromáticos (*penumbra e chiaroscuro se mesclam*), de espaços geometrizados (campos de cor que destacam as diferentes cenas, diferentes distâncias e elementos dessas cenas), e as expressões faciais propositalmente exageradas dos personagens, os quais propiciam a percepção de dinamismo e vivacidade do mural. Essas características, somadas à disposição das cenas na ordem em que supostamente ocorreram os eventos retratados, contribuem para seu caráter cinematográfico.

Galeria Adriana Varejão e Azulejões

Em 2004, Adriana varejão ganhou uma galeria exclusiva para suas obras em Inhotim. A peça que recebeu destaque na galeria, projetada por Rodrigo Cerviño Lopes, foi Celacanto Provoca Maremoto, popularmente conhecida como Azulejões. Os murais compostos por pinturas que mimetizam grandes peças azulejares, originalmente dispostas em uma superfície só⁶ e que receberam adições visando cobrir mais três, revestem quase que completamente as paredes da sala principal da galeria a qual fazem parte.

Figura 4: À esquerda: Vista externa e frontal da Galeria Adriana Varejão. À direita: Planta baixa do segundo pavimento, onde se encontra a sala de exposições principal. Em vermelho: Paredes da sala cobertas pelos Azulejões. Em verde: Escada que conecta pavimento térreo e pavimento da sala principal. Em amarelo: lances de rampas que conectam o pavimento da sala principal com a cobertura do edifício. A sala principal é composta por uma caixa dentro de outra caixa, a qual conforma as fachadas externas do volume.

⁶ A peça, originalmente um único mural, precede à galeria e já havia sido exposta em Paris em anos anteriores.

Fonte: MONOLITO, 2011, p. 56 e 62.

A sala se encontra em volume cúbico, elevado do pavimento térreo e semi encrustado em terreno com declive voltado para espelho d'água. Esse volume não possui janelas, o que contribui para o caráter introspectivo da sala principal e para uma experiência imersiva pelo visitante que a ingressa. Na sala de Azulejos, o espanto se mescla à uma sensação de confusão e claustrofobia provocada pelas grandes peças azuis embaralhadas, evocando o referido Maremoto.

Os percursos de acesso à obra também se articulam de forma a preparar o visitante para o evento introspectivo de interação com o maremoto. Como numa jornada rumo a um destino final, escada e rampas tornam o caminho rumo ao espaço árduo. A arte é experiência sensorial e reflexiva.

Varejão reverbera diferentes passados em sua obra, da tradição azulejar do barroco português, à turbulência do processo colonizador do Brasil pelos portugueses, passando pela herança da azulejaria barroca na arquitetura colonial brasileira e à azulejaria moderna inserida na temática da integração das artes. A artista integra esses diferentes passados e os coloca em perspectiva através de recursos compositivos como a paródia e a alegoria. Esses recursos são revelados na transformação material da azulejaria em telas pintadas.

Figura 5: Encontro de duas partes do mural Azulejos. Destaque para as peças embaralhadas que mimetizam azulejos e as ondas e figuras de anjos barrocos de cabeça para baixo.

Fonte: Autora, mar. 2017.

Há que se destacar dois aspectos de Azulejões, os quais comunicam-se entre si como numa “câmara de ecos”⁷. O primeiro aspecto é exprimido na persistência, sob a forma de reverberação na contemporaneidade, de práticas artísticas do passado como a azulejaria barroca portuguesa, a azulejaria colonial brasileira e a azulejaria na arquitetura moderna, mesmo que essas práticas tenham passado nas mãos de Varejão por um processo transformador, “recodificado” (FOSTER, 2014). A alusão dessas práticas é indireta e sutil, manifestada através de recursos compositivos como as figuras dos anjos, as curvas e ondulações barrocas, a combinação das cores azul e branco e paródia do azulejo que na verdade é pintura, coberto por uma camada de esmalte brilhante que é característico das peças azulejares tradicionais: “Do barroco e da azulejaria portuguesa são enaltecidas as principais referências históricas.”⁸

O segundo aspecto se trata de como esses recursos compositivos ligados à “recodificação” do mural figurativo característico de práticas artísticas de diferentes passados e lugares é também o meio definido por Varejão para se discutir a reverberação de diferentes momentos da história em uma única obra artística. Essa obra captura e condensa uma perspectiva atual frente ao processo bárbaro e traumático da colonização do Brasil pelos portugueses, processo esse abordado através da alegoria insinuada pelo azulejo craquelado e embaralhado, as ondas e os olhares dos anjos barrocos retratados.

A percepção de obra imersiva, reflexiva e de caráter dramático se deve também, em boa parte, à composição arquitetônica e à estratégia adotada por Lopez de confiná-la em espaço semi-enclausurado. Sem essa semi-clausura da obra e a peregrinação (por escada a partir do andar inferior ou por rampas pelo andar superior) que antecipa o acesso à sala de “Celacanto”, situada numa caixa menor dentro de caixa maior, não haveria um contraste de proporções espaciais, de luz, de paisagem e de cores que diferenciam a experiência e percepção de Azulejões com relação as demais obras presentes na galeria. Coube, não apenas à Adriana Varejão, mas ao arquiteto, sublinhar essas percepções sobre Azulejões através da arquitetura.

Considerações finais: Patrimônios em perspectiva

Ao longo dos anos em que se produziu arquitetura moderna aliada à questão da integração das artes, a figuração não apenas persistiu como um tema relevante, sobretudo através da parceria entre Niemeyer e Portinari no Brasil, como também persistiu “entre as alternativas de vanguarda” (CABRAL, 2019, p.9) durante o século XX e neovanguardas que sucederam àquelas em distintos países. Essa e outras temáticas e práticas artísticas retomadas ou ecoadas em diferentes momentos

⁷ “Severo Sarduy se refere à “câmara de ecos” como o espaço onde escutamos ressonâncias sem nos ater a uma seqüência ou a qualquer noção de causalidade, onde o eco precede, muitas vezes, a voz. Ele se refere também à inversão do enredo histórico conhecido, a uma narrativa sem datas. Dessa maneira, minha narrativa não pertence a um tempo ou lugar, ela se caracteriza pela descontinuidade. Ela é um tecido de histórias.” (VAREJÃO, 2004, s/ p.).

⁸ Depoimento de Adriana Varejão sobre Azulejões. Disponível em: <http://www.inhotim.org.br/inhotim/arte-contemporanea/obras/celacanto-provoca-maremoto>. Acesso em: 23 jan. 2018.

ao longo da história da arte podem e já foram interpretadas por outros autores como, dentre outras explicações, um olhar para o passado em busca de perspectivas sobre o presente⁹.

Varejão tratou dessa questão do eco dos diferentes passados em seus Azulejões contemporâneos, na sua paródia de azulejos. Há o “tecido de histórias”, de várias camadas que representam diferentes passados. Esses passados estão contidos na referência aos azulejos de tradição barroca portuguesa, à azulejaria do Brasil Colônia e à azulejaria da arquitetura moderna. A artista escolhe a figuração para sobrepor a questão dessa tradição barroca portuguesa, de seu aspecto artístico, estético, com a questão do passado traumático da colonização que está atrelado à essa tradição. A paródia é uma camada que se sobrepõe a esses temas, uma vez que as peças azulejares, como já mencionado, são uma coleção de quadros arranjados de forma a mimetizar estética e materialidade da azulejaria.

Nesse sentido, embora não fosse intenção de Portinari propor a ideia de paródia em sua obra, não há como não reiterar que Tiradentes também não é um painel ou mural no seu sentido literal, pois se trata de um tríptico de telas gigantes. Em ambos os casos, embora seja uma coincidência, a ideia de uma obra de arte que resgata episódios históricos ou temáticas do passado através de um meio que não é o que aparenta ser se repete. Portinari também fez uma pintura que, como no caso de Azulejões, é anacrônica no sentido de conter diferentes tempos em uma mesma obra (vide nota de rodapé 3) e de uma leitura no presente que está vinculada às transformações sociais decorrentes da passagem do tempo que permitiram que se elaborasse uma percepção distinta da figura de Tiradentes.

A reverberação do passado não apenas está presente nos murais. A ideia de propor uma arquitetura na qual um ambiente tem o percurso e o movimento dos ocupantes sublinhado por rampas e/ou escadas e simultaneamente caracteriza-se como espaço de reflexão e de valorização da arte é como um eco da arquitetura de Niemeyer que também se apresenta na galeria de Cerviño. Mesmo que não se possa construir uma conexão direta, a comparação entre os projetos de Niemeyer e Cerviño se mostra didática no sentido de evidenciar que certas estratégias compositivas nos projetos, como as rampas engastadas em paredes e o uso dos murais como um artifício no qual se imprime a ideia de leveza a essas paredes ao mesmo tempo em que se potencializa a espacialidade e o uso dos ambientes, se aproximam e que essas estratégias são reforçadas pelas peças artísticas que compõem a arquitetura.

O olhar para o passado para que, a partir desse passado, se possa refletir sobre os eventos traumáticos como momentos que marcaram a história e construíram o que se definiu por progresso são ideias chave nos dois murais destacados. A questão da escolha da figuração como ferramenta para ilustrar esses eventos em ambas as obras é explorada através de diferentes estratégias

⁹ Esse tema do olhar do artista voltado para diferentes passados traumáticos é investigado por FOSTER (2014). O autor partiu da psicanálise lacaniana para dar suporte a sua análise sobre determinadas práticas artísticas ao longo da história, sobretudo as neovanguardas, explorando dentre outros temas a busca pela legitimidade da persistência e repetição de procedimentos artísticos dessas correntes com relação às vanguardas. Também observou a repetição de procedimentos contemporâneos a partir das reverberações de práticas e temas das neovanguardas. A figuração na pintura é uma das temáticas que persistem na produção artística desses movimentos e é investigada pelo autor.

compositivas aliadas à uma ambientação marcada por uma arquitetura que sublinha a monumentalidade e o caráter dramático dessas obras.

Também, no sentido oposto, são peças que sublinham qualidades espaciais e compositivas dos espaços, mesmo que essas peças não tenham sido criadas especificamente para os mesmos (O mural de Portinari foi pintado quando a construção do Colégio Cataguases já havia sido concluída; Varejão já havia pintado parte dos Azulejões para exposições anteriores ao projeto de sua Galeria) ou que não demonstrem proximidade em termos de linguagem formal. Esses dois casos denunciam que o conjunto arte e arquitetura estão atrelados a uma “conexão poética” (CABRAL)¹⁰, que valoriza o contraste formal entre as partes e onde um está ao serviço do outro.

REFERÊNCIAS

AJZENBERG, E. **A encomenda do painel Tiradentes**. In: XI Congresso Internacional de Estética e História da Arte – Rompendo Fronteiras: arte, sociedade, ciência e natureza; do Programa de Pós-Graduação Interunidades em Estética e História de Arte – PGEHA USP, 2018. p. 63.

ALONSO, P. H. **Guia da Arquitetura Modernista de Cataguases**. Cataguases: Instituto Cidade de Cataguases, 2012, 154 p. Disponível em: <https://issuu.com/alexisazevedo/docs/guiacataguases2aedicao>. Acesso em: 10 mai 2017.

BARRETO, L. **Painel**. São Paulo: Companhia Cinematográfica Vera Cruz. 1950. 1 vídeo (15:36 min). Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=Hsu0La5gFL4>. Acesso em: 10 mai. 2021.

BENJAMIN, Walter. "Sobre o Conceito de História" (1940). In: Obras Escolhidas, v. I, Magia e técnica, arte e política. São Paulo: Brasiliense, 1987, p. 226.

CABRAL, Cláudia Costa. **Modern Architecture and Figurative Sculpture in Latin America**. 2014. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

_____. **Arte e arquitetura moderna em três projetos de Oscar Niemeyer**. DOCOMOMO Brasil, Salvador, 2019.

DAMAZ, P. F. **Art in Latin American Architecture**. Reinhold Publishing Corporation, 1963, 234 f.

FOSTER, Hal. **O retorno do real: A vanguarda no final do século XX**. São Paulo: Cosac Naify, 2014.

HERKENHOFF, Paulo. **Glória! O grande caldo**. In: Adriana Varejão. São Paulo: Takano Editora Gráfica, 2001, 152 p.

LOPES, A. D. S.. **A Interação entre História, Memória e Anacronismo em uma pintura de Portinari**. UFES: Revista de História Dimensões, n. 41, p. 156-180, 2018.

LUZ, E. **Cataguases - Museu vivo do Modernismo**. Cataguases: Companhia Força e Luz Cataguases Leopoldina. 2009.1 vídeo (9:57 min). Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=a2zBOTir3wU>. Acesso em: 10 mai. 2021.

NERI, Louise. **Admirável mundo novo: Os territórios barrocos de Adriana Varejão**, 2001. In: Adriana Varejão. Takano Editora Gráfica, São Paulo, 2001.

¹⁰ Embora CABRAL (2019, p. 15) tenha elaborado essa expressão para se referir à relação entre escultura figurativa e arquitetura moderna dentro do contexto de discussões a respeito da integração e síntese nas artes na arquitetura moderna, consideramos que ela se adequa também aos casos analisados.

MELLO, F. A O. **Cataguases e suas modernidades**. 2014. 354 f., il. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo)—Universidade de Brasília, Brasília, 2014.

MONOLITO. **Inhotim: arquitetura, arte e paisagem**. Edição nº 04. Agosto/setembro 2011. Revisada junho/2012.

PEDROSA, M. **Dos murais de Portinari aos espaços de Brasília**. São Paulo: Perspectiva, 1981, 421p.

SANTOS, C. R. dos; LAGE, C. F. **Cataguases: patrimônio da modernidade (1)**. *Arquitextos*, ano 5, jan. 2005. Disponível em: <https://vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/05.056/512>. Acesso em: 26 mar. 2018.

SANTOS, I. D. D. (2018). **A arte nacional em Paineis (1950): entre o presente e o passado**. *Significação: Revista De Cultura Audiovisual*, 45(49), 56-75.

VAREJÃO, Adriana. **Entrevista com Hélène Kelmachter**, 2004. In: Adriana Varejão. *Chambre d'échos / Câmara de Ecos*. Fondation Cartier pour l'art contemporain/ Actes Sud, 2005.